

Digitalisierung im Klassenzimmer: Lehrkräfte zwischen KI-Nutzung und Datenschutzrisiken

Sofia Schöbel¹

¹ Universität Osnabrück, Deutschland

² Universität Hamburg, Deutschland

Zusammenfassung

Dieser Report stellt eine Umfrage vor, an der $N = 46$ Lehrkräfte (bzw. $N = 26$ vollständigen Datensätzen) teilnahmen. Ziel der Umfrage ist, die Nutzung generativer KI von Lehrkräften zu erheben und damit verbundene Chancen und Risiken zu identifizieren. Viele Lehrkräfte beschreiben bereits generative KI für ihren Unterricht zu nutzen, jedoch werden auch Bedarfe herausgestellt, wie beispielsweise Schulungen zur Nutzung von generativer KI für Schüler:innen und Lehrkräfte.

Keywords — Künstliche Intelligenz, Schule, ChatGPT, generative KI, Privatsphäre, Umfrage

1 Hintergrund der Studie und theoretische Einordnung

Generative Künstliche Intelligenz (GenKI) ermöglicht es heutzutage, in Sekunden schnelle überzeugende Texte, Audiodateien und Videos zu produzieren (Gieß et al., 2025; Zhu and Choi, 2025). Diese Systeme lernen hauptsächlich aus online frei verfügbaren Daten, insbesondere aus personenbezogenen Informationen, die Nutzer:innen selbst online teilen. Je mehr private Details preisgegeben werden, desto realistischer können KI-Modelle falsche oder manipulierte Inhalte erzeugen (Tan et al., 2025; Yu et al., 2025). Für die Generation Z (12 – 27 Jahre) stellt dies ein besonderes Risiko dar: Sie sind intensive Nutzer:innen digitaler Medien und gleichzeitig besonders anfällig für Desinformationen (Kyrychenko et al., 2025; Dhillon, 2025). Mit jeder Interaktion, bei der nicht mehr klar ist, ob ein Beitrag menschlich oder KI-generiert ist, fließen weitere persönliche Daten in die Trainingsdatensätze zurück, ein selbstverstärkender Kreislauf, der die Gefahr glaubwürdig wirkender Falschinformationen erhöht (Alexander, 2025).

Trotz politischer Initiativen wie dem EU-AI-Act, der die Kennzeichnung KI-generierter Medien vorschreibt (Kavoliūnaitė-Ragauskienė, 2024), bleiben wirksame Schutzmechanismen selten Rizwan et al. (2025). Kennzeichnungen werden häufig übersehen (Ho et al., 2025) und es bleibt unklar, ob sie allein ausreichen, um gezielte Desinformation zu verhindern. Bisherige Bildungsansätze konzentrieren sich vornehmlich auf post-hoc-Maßnahmen, Fact-Checking und allgemeine Medienkompetenz und schließen die direkt Betroffenen, also die Schüler:innen, weitgehend aus (Ali et al., 2021; Rohman et al., 2025).

Vor diesem Hintergrund haben wir Lehrkräfte befragt, um deren Sichtweisen und Bedarfe im Umgang mit GenKI-Inhalten zu erfassen. Die Ergebnisse liefern Erkenntnisse darüber, wie schulische Angebote präventiv gestaltet werden können, sowohl zum Schutz persönlicher Daten als auch zur Förderung kritischer Medienkompetenz. Dieser Report nutzt die Perspektive der Lehrkräfte als Ausgangspunkt, um Implikationen für die künftige Gestaltung von Lehrprogrammen sowie für die Forschung zu geben.

2 Vorgehen der Datensammlung und Auswertung

Im Rahmen der Studie wurden Lehrkräfte befragt, da diese einen entsprechenden Überblick über die jeweilige Situation an Schulen haben und somit eine entsprechende Auskunft geben können. Nachfolgend beschreiben wir das Vorgehen bei der Datenerhebung.

2.1 Vorgehen bei der Datenerhebung

Ein Fragebogen wurde mittels SoSci erstellt und der Teilnahmelink auf verschiedenen Wegen verteilt. Einerseits wurde er an Kooperationspartner:innen der Autor:innen verteilt, mit der Bitte die Umfrage im Kollegium zu verbreiten. Andererseits wurde er auf einer Hamburger Lehrkräfteweiterbildung an die Teilnehmer:innen weitergegeben. Voraussetzungen für die Teilnahme waren lediglich, dass es sich um Lehrkräfte oder Personen mit Lehraufträgen handeln sollte, die an weiterführenden Schulen in Deutschland tätig sind. Die Umfrage wurde bewusst nicht auf spezielle Unterrichtsfächer eingeschränkt, da diese Thematik alle Fächer betrifft.

Die Lehrkräfte wurden bezüglich demografischer Daten sowie nach der Nutzung von GenKI im privaten und schulischen Alltag befragt. Darüber sollten die Lehrkräfte KI-Tools benennen, die sie für die Schule nutzen. Im Verlauf wurden Lehrkräfte auch nach einer Einschätzung gefragt, was mit GenKI gut und was nicht gut funktioniert. Danach folgte der Fokus der Umfrage, der Rolle von KI-generierten Inhalten. Hier wurden Lehrkräfte befragt, welche KI-generierten Inhalte sie schon gesehen haben (differenziert nach Bild, Text, Video oder Audio) und woran diese erkannt werden können. Darauf aufbauend wurden Lehrkräfte gefragt was es spezifisch zu diesem Thema bereits gibt und wie sehr Schulen auf den Umgang mit von GenKI generierten Inhalten vorbereiten auch dahingehend was sich Lehrkräfte für Maßnahmen wünschen.

Die Umfrage war für circa zwei Monate geöffnet, um vielen Lehrkräften die Teilnahme zu ermöglichen.

2.2 Demografische Daten

An der Studie haben $N = 46$ Lehrkräfte teilgenommen, wobei $N = 26$ den Fragebogen bis zum Ende ausfüllten und teilweise Angaben fehlten.

$N = 23$ Lehrkräfte gaben ihr Alter an (min = 28, max = 63). Das durchschnittliche Alter beträgt $MW = 44$ (median = 42). Zusätzlich sollten die Lehrkräfte angeben, welche Klassenstufen sie unterrichten. Durchschnittlich unterrichteten Sie die 9.Klasse (MW und median = 9, min = 1, max = 13). Es gaben $N = 15$ an sich dem weiblichen Geschlecht zugehörig zu fühlen und $N = 9$ gaben eine männliche Zugehörigkeit an.

Es gaben $N = 21$ Lehrkräfte an, in welchen Bundesländer sie arbeiten. Die meisten waren dabei aus Hamburg ($N = 9$) oder Niedersachsen ($N = 5$). Aus Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg (jeweils $N = 2$) und Bayern ($N = 1$) wurden ebenfalls Lehrkräfte akquiriert (siehe Abbildung 1).

Als Unterrichtsfächer gaben die Teilnehmenden diverse Fächer an, die sich unterrichten. Diese wurden in Abbildung 2 geclustert in die Kategorien MINT (insgesamt $N = 29$; Informatik: 10, Medientechnik: 1, Mathematik: 13, Naturwissenschaft: 1, Biologie: 1, Physik: 1, Sachunterricht: 2), Deutsch ($N = 8$), Musische Fächer (insgesamt $N = 7$; Musik: 2, Kunst: 4, Werken, Textiles Gestalten: 1), Gesellschaftswissenschaften (insgesamt $N = 6$; Erdkunde: 3, Politik-Gesellschaft-Wirtschaft, Geschichte, Politik: 3), Fremdsprachen ($N = 5$, Englisch), Sport ($N = 3$) und Religion, Philosophie, Ethik (insgesamt $N = 3$; Philosophie: 1, Religion: 2).

Abbildung 1: Verteilung der Teilnehmenden auf Bundesländer

3 Ergebnisse der Umfrage

Die erste Frage der Umfrage richtete sich darauf, wofür Lehrkräfte GenKI einsetzen. Dabei zeigte sich ein breites Anwendungsspektrum: Fünf Lehrkräfte geben an, dass sie GenKI zur Generierung von Übungsaufgaben nutzen, vier für Visualisierungen, drei für Erwartungshorizonte und ebenfalls drei für die Ideenfindung. Fünf Lehrkräfte setzen die Technologie zur Ideenbeschaffung für Prüfungsaufgaben ein, sechs zur Unterrichtsvorbereitung und ebenfalls fünf für die Formulierung von Elternbriefen. Weitere Einsatzfelder sind das Erstellen von Skripten (eine Lehrkraft), das Ausformulieren von Stichpunkten (zwei Lehrkräfte), die Podcasterstellung (zwei Lehrkräfte), das Üben von Prüfungen (eine Lehrkraft), das Verfassen von E-Mails (zwei Lehrkräfte), das Finden von Definitionen (eine Lehrkraft), die Recherche (eine Lehrkraft), das Korrekturlesen (zwei Lehrkräfte), das Anbieten von Lösungsansätzen in Stichworten (zwei Lehrkräfte), die spielerische Umsetzung von Inhalten (zwei Lehrkräfte), sowie das Erstellen von Code-Entwürfen (eine Lehrkraft). Einmal wurde ein Sportspiel mit GenKI konzipiert.

Ein weiterer Aspekt der Befragung fokussierte sich auf die in Schulen tatsächlich genutzten KI-Tools. Fünfzehn Lehrkräfte gaben an, keinerlei KI-Anwendung zu verwenden. Von denjenigen, die Tools einsetzen, nannten fünf das Lernplattform-Tool Fobizz, je eine Person Bycs, KI lernen, Adobe Firefly, IQSH-SH und Telli.

Im Anschluss wurde erfragt, wofür GenKI als besonders nützlich bzw. problematisch ange-

Created with Datawrapper

Abbildung 2: Verteilung der Teilnehmenden nach Unterrichtsfächer

sehen wird. Zu den positiven Aspekten (Abbildung 3) zählen unter anderem die Recherche, die Bildgenerierung und -bearbeitung, das Lassen von Schüler:innen eigene Inhalte zu generieren, um sie anschließend kritisch zu hinterfragen, sowie das Schnell-Erhalten eines Überblicks über ein Thema. Mehrere Lehrkräfte betonten, dass KI einen schnellen Überblick zu Problemstellungen liefert und damit die weitere Recherche unterstützt. Auch die sprachliche Überarbeitung von Texten, das Erstellen von Argumenten- und Pro-Contra-Listen, die zeitliche Entlastung, die Erstellung von Entwürfen für Gliederungen von Präsentationen und die Suche nach Leitfragen wurden positiv hervorgehoben. Einige Lehrkräfte berichteten, dass sie KI erfolgreich einsetzen, um Lückenaufgaben im Englischunterricht zu generieren, Comics oder Bilder für den Stundeneinstieg zu erstellen oder generell schnell Inhalte zu produzieren, ohne lange nachzudenken. Weiterhin wurde die Zeitersparnis, die Formulierungshilfe für Texte und die Unterstützung bei der Strukturierung von Präsentationen als vorteilhaft genannt. Schließlich half die KI, Definitionen zu erarbeiten und Erwartungshorizonte zu formulieren.

Den Gegenpart bildeten die kritischen Rückmeldungen (Abbildung 3): Als Nachteil wurde das Fehlen von Quellennachweisen und die Gestaltung ohne Rückgriff auf überprüfte Quellen bemängelt. Einige Lehrkräfte warnten vor dem Missbrauch von GenKI zur Generierung kompletter Hausarbeiten, was einer sinnvollen Assistenz entgegenstehe. Probleme beim Formulieren geeigneter Prompts, die teilweise zu generativen Ergebnissen führen, sowie die unzureichende Reflexion der KI-Ergebnisse wurden ebenfalls genannt. Besorgniserregend war die Beobachtung, dass SuS Hausaufgaben, schriftliche Abgaben und sogar Klausuren von KI schreiben lassen, sodass keine Eigenleistung mehr erkennbar sei. Weiterhin kritisierten die Teilnehmenden, dass KI-Texte zwar im Unterricht verwendet werden dürfen, aber nicht hinterfragt werden, wodurch das inhaltliche Verinnerlichen fehlt. Einige berichteten, dass KI-generierte Inhalte für Lernprozesse blockierend wirken, weil Täuschungen bei Prüfungen und Kernprodukten zunehmen. Ein konkretes Beispiel war, dass Schüler:innen im Deutschunterricht zwar Kapitel zusammenfassen konnten, jedoch bei spontanen Rückfragen im Unterricht die einfachsten Sachverhalte nicht schildern konnten, weil sie das Kapitel nicht gelesen hatten. Negativ beurteilten die Lehrkräfte zudem Stundenverlaufspläne, die von KI erstellt werden, weil diese ohne Lernprogression und mit absurden Zeitangaben auskommen. Weitere Kritikpunkte waren das Abschreiben von Texten und Aufgaben ohne eigene Anstrengung, die zu häufige Nutzung von KI-Inhalten als Ersatz für Internetrecherche ohne Quellenüberprüfung sowie die fehlende kritische Reflexion bei den Schüler:innen. Abschließend wurde festgestellt, dass komplexe Themen und Diskussionen von KI noch nicht gut unterstützt werden und dass Schüler:innen diese Fähigkeiten erst erlernen müssen.

Nutzen von KI	Gefahren von KI
Generierung Übungsaufgaben	Fehlen von Quellanachweisen
Visualisierungen	Generierung kompletter Hausarbeiten
Erwartungshorizonte	Nutzung ungeeigneter Prompts
Ideenfindung	unzureichende Reflexion der Ergebnisse
Ideen für Prüfungsaufgaben	kaum Eigenleistung von Schüler:innen
Unterrichtsvorbereitung	Zunahme an Täuschungsversuchen
Formulierung von Elternbriefen	
Skripterstellung	
Ausformulierung von Stichpunkten	
Podcasterstellung	
Formulieren von E-Mails	
Finden von Definitionen	
Finden von Lösungsansätzen	
Recherche	
Korrekturlesen	
spielerische Umsetzung von Inhalten	
Erstellung von Code-Entwürfen	
Sportspielentwicklung	

Created with Datawrapper

Abbildung 3: Beschreibung der Nutzung von KI sowie identifizierte Gefahren von den Lehrkräften, sortiert nach Häufigkeit der Nennung von oben nach unten absteigend

Alle befragten Lehrkräfte gaben an, bereits KI-generierte Inhalte gesehen zu haben. Daraus haben dreiundzwanzig Personen Bilder, vierundzwanzig Texte, sechzehn Videos und vierzehn Audiodateien beobachtet (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Antworten von Lehrkräften hinsichtlich beobachteter KI-Inhalte

Im Hinblick darauf, woran Schüler:innen KI-generierte Inhalte erkennen können, wurden mehrere Kategorien identifiziert. In der Kategorie *Wahrnehmung & Erkennung von KI-Inhalten* nannten die Lehrkräfte, dass die Optik von Bildern oft ungewöhnlich sei, dass Bilder unrealistisch wirken oder übertrieben aussehen, wodurch Schüler:innen erkennen, dass sie KI-generiert sind. Ein weiteres Erkennungsmerkmal sei die Anzahl oder Form der Finger in Bilddarstellungen. Bei Texten wurde berichtet, dass perfekte, aber oberflächliche Antworten ein Hinweis auf KI-Generierung sein können.

Die Kategorie *Kritisches Denken und Medienkompetenz-Probleme* verdeutlicht, dass viele Schüler:innen Medien alles glauben, wenig kritisch hinterfragen und die Seriosität von Quellen kaum beurteilen können, etwa indem sie TikTok-Stars und etablierte Nachrichtenagenturen gleich gewichten. Zudem fehlt häufig Selbstkompetenz, sodass ein ungefilterter, unreflektierter Informationsinput ohne eigene Strategien erfolgt, obwohl Fake-News meist erkannt würden. In der Kategorie *Alters- bzw. Erfahrungsbezogene Hürden* wird deutlich, dass kleinere Kinder und allgemein jüngere Menschen noch nicht die Fähigkeit besitzen, KI-Inhalte kritisch zu hinterfragen. Grundschüler:innen könnten jedoch offensichtliche Unstimmigkeiten erkennen, während ältere Schüler:innen über mehr Erfahrung verfügen. Die Kategorie *Technische Merkmale/Auffälligkeiten von KI-Ausgaben* führte zu Hinweisen wie merkwürdige Stimmen, verzerrten Ton oder im Codierbereich auffällige Sprachgewohnheiten der KI. Unter *Produktions- und Nutzungsverhalten* von Schüler:innen ließ sich beobachten, dass Schüler:innen KI-generierte Inhalte als eigene Produkte ausgeben, Präsentationen übernehmen, ohne sie persönlich zu bearbeiten, und dass TikTok-Feeds mit KI-Inhalten überflutet werden. Bei rein unterhaltungsorientierten Inhalten sei den Schüler:innen häufig egal, ob sie gefälscht sind, während beim Vergleich mit etablierten Medienquellen ein kritischer Ansatz erkennbar sei. Zudem werden Inhalte bewusst so gestaltet, dass sie nicht sofort erkannt werden, um weitere Daten zu generieren. Schließlich wurden *Kontext- und Beobachtungshinweise* genannt: Die Häufigkeit des KI-Einsatzes ist hoch, viele Schüler:innen bestätigen ihre eigene Meinung durch gefälschte Inhalte, und einige Lehrkräfte wussten schlichtweg nicht, worum es gehe.

Zur Frage, ob KI-Themen bereits schulisch behandelt werden, antworteten zwölf Personen mit Ja, zehn mit Nein und drei gaben an, es nicht zu wissen (siehe Abbildung 5).

Created with Datawrapper

Abbildung 5: Antworten von Lehrkräften hinsichtlich der Behandlung von KI-Themen in der Schule

Auf die darauf folgende Frage nach bereits umgesetzten Maßnahmen der Schulen wurden zahlreiche Initiativen genannt, die sich in sechs Kategorien gliedern lassen:

1. *KI-Integration im Unterricht*: In einigen Schulen findet Informatikunterricht ab Klasse 5 statt, wobei KI-Methoden in den Informatik-Stunden thematisiert werden und KI-generierte Antworten auf Fragen genutzt werden. Auch im Fach Politik-Gesellschaft-Wirtschaft (PGW) und gelegentlich in anderen Fächern werden KI-Bezüge hergestellt; außerdem werden Aufgabenstellungen angepasst, um KI-Aspekte zu berücksichtigen.
2. *Lehrer:innen-Bewusstsein & Fortbildung*: Lehrkräfte werden in Konferenzen und Fortbildungen auf das Thema aufmerksam, es existiert jedoch noch keine offizielle Regelung. Der Austausch im Kollegium über mögliche Umsetzungen findet statt, aber bislang gibt es kein strukturiertes Konzept.
3. *Medien- und Informationskompetenz*: Es werden Tricks zur Täuschung besprochen, offensichtliche Unwahrheiten bewusst gemacht, und kritisches Hinterfragen gelehrt. Beispiele für Fake-News-Erkennung werden gegeben und Informationen von KI werden nachgeprüft und bestätigt.
4. *Reflexion & Evaluation*: Nach dem Einsatz von KI-Tools erfolgt eine Reflexion, um Erfahrungen zu evaluieren.
5. *Organisations- & Planungsmaßnahmen*: Einige Schulen nutzen einen Medienkalender, in dem pro Monat ein Thema behandelt wird oder veranstalten Medientage.
6. *Herausforderungen & Unsicherheiten*: Es herrscht Unsicherheit bei der Verifikation von Inhalten, teilweise werden vage Ansagen gemacht („Alles wird verboten!“) und es fehlt an konkreten Vorgaben.

Im Hinblick darauf, ob und wie KI-generierte Inhalte in den Schulen behandelt werden, gaben achtzehn Lehrkräfte an, dass diese Inhalte bislang nicht trainiert oder thematisiert werden, während zwei Personen berichteten, dass sie bereits behandelt werden. Fünf Teilnehmende wussten darüber nichts (siehe Abbildung 6).

Created with Datawrapper

Abbildung 6: Antworten von Lehrkräften zur Thematisierung und Weiterbildung hinsichtlich KI

Ausgehend von dieser Lücke wurden die Teilnehmenden danach gefragt, welche Maßnahmen sie sich wünschen. Die Antworten lassen sich ebenfalls in mehrere Kategorien einordnen:

1. *Einbindung in Lehrpläne & schulische Konzepte*: Es wird gefordert, die Thematik ins Curriculum aufzunehmen, Schulbuchverlage solle entsprechende Materialien bereitstellen und Informatikunterricht stärker verankern. Zudem soll kritische Medienreflexion in mehr Fächern integriert werden. Einige betonen, dass die Bildungsinhalte derzeit nicht klar im Curriculums verankert seien und dass entschieden werden müsse, ob sie bestehen bleiben oder erweitert werden.
2. *Lehrer:innen-Fortbildung & Unterstützung*: Lehrkräfte wünschen Fortbildungen für das gesamte Kollegium, mehr Schulungsmaterial, das sie befähigt, das Thema zu unterrichten. Auch die Schulung von Medien-Scouts für Workshops, externe Fachleute und Kurzfortbildungen werden gefordert. Praktische Übungen und mehr Zeit für Fortbildungen sollen den Lehrkräften helfen, kompetent zu werden.
3. *Schüler:innen-orientierte Lernangebote & Aktivitäten*: Vorgeschlagen werden Selbstlernkurse, die in freien Lernzeiten bearbeitet werden können, kreative Nutzungsformen, eigene Kurse für Schüler:innen, Lehrvideos, die das Erkennen von KI-Inhalten zeigen, sowie Workshops, in denen Schüler:innen Inhalte selbst beurteilen und Feedback erhalten. Aktuelle Tools sollen greifbar gemacht werden.
4. *Medienanalyse & kritisches Hinterfragen*: Es soll mit echten Medien wie TikTok und Instagram gearbeitet werden, um Beiträge zu analysieren. Die Schüler:innen sollen lernen, Inhalte kritisch zu hinterfragen, die Machtverhältnisse hinter Manipulationen zu erkennen und Kriterien zum Erkennen von KI-Inhalten zu erarbeiten. Auch die Stärkung von Welt- und Wertvorstellungen durch kritisches Medienverständnis wurde genannt.
5. *Ressourcen, Ausstattung & digitale Infrastruktur*: Mehr digitale Endgeräte und eine verbesserte Ausstattung für den Unterricht werden gefordert, ebenso wie aktualisierte Tools und Handreichungen, die regelmäßig erneuert werden.
6. *Externe Expertise & Kooperationen*: Lehrkräfte wünschen externe Schulungen für Schüler:innen, Einbindung von Sachverständigen und neutrale Experten, die das Thema erklären und sensibilisieren.
7. *Herausforderungen, Kritik & offene Fragen*: Schließlich äußerten einige Teilnehmende Unklarheiten darüber, wie das Thema aktuell verankert ist, bemängelten zu wenig Aufklärung,

wiesen darauf hin, dass das Schulsystem nur langsam auf neue Entwicklungen reagieren kann und kritisierten das Fehlen eines klaren Konzepts („Alles wird verboten!“). Ein genereller Bedarf an einer Reform des Systems wurde betont.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lehrkräfte bereits vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für GenKI sehen, jedoch zahlreiche Bedenken hinsichtlich fehlender Quellenangaben, fehlender kritischer Reflexion und potenzieller Missbrauchsszenarien äußern. Die aktuelle Praxis in den Schulen ist stark fragmentiert: während ein kleiner Teil bereits KI-Tools einsetzt, fehlt für die Mehrheit ein strukturiertes Konzept und gezielte Fortbildung. Die Befragten wünschen sich daher eine konsequente Einbindung von KI-Themen in Lehrpläne, umfangreiche Fortbildungsangebote, praktische Lernformate für Schüler:innen sowie bessere technische Ausstattung und externe Expertise, um sowohl die Chancen als auch die Risiken von GenKI im Unterricht nachhaltig adressieren zu können. Hierbei fehlt es offenkundig an fundierten in die Lehrpläne eingegliederten Konzepten, um KI generierte Inhalte erkennen zu können.

4 Zusammenfassende Betrachtung, Implikationen und Limitationen

Die vorliegende Befragung verdeutlicht, dass GenKI und dahingehend besonders die Rolle von KI-generierten Daten an Schulen noch weitgehend unbeachtet bleibt: Der Großteil der befragten Lehrkräfte gibt an, dass KI-generierte Inhalte bislang nicht systematisch geschult oder thematisiert werden, während nur wenige bereits erste Ansätze umgesetzt haben und ein Teil sogar unsicher über den Status ist. Gleichzeitig zeigen die Antworten, dass das Potenzial von KI etwa zur schnellen Aufbereitung von Lernmaterialien, zur Visualisierung von Inhalten oder zur Förderung kreativer Lernaufgaben von den Lehrkräften bereits erkannt und in einzelnen Bereichen genutzt wird. Die Diskrepanz zwischen der bereits vorhandenen Nutzung von KI-Tools und dem Fehlen einer strukturierten, schulweit verankerten Auseinandersetzung mit deren Chancen und Risiken macht deutlich, dass ein kohärenter Rahmen zur Medien- und KI-Kompetenz fehlt. Bereits vor dem Release von ChatGPT und weiteren Sprachmodellen wurde die Notwendigkeit einer KI Literalität für Lehrkräfte beschrieben (Kreinsen and Schulz, 2023) und wird zunehmend wichtiger. Fehlende Quellenangaben, die Gefahr von Plagiaten, die unkritische Übernahme von KI-Texten und das unzureichende Erkennen von manipulierten Inhalten sind zentrale Problempunkte, die eine klare didaktische und regulatorische Antwort erfordern. Dies ist besonders vor dem Hintergrund der Generation Z, die anfällig gegenüber von KI-generierten Inhalten ist und viel Zeit in auf Social-Media-Kanälen verbringt, wichtig.

Auf Basis der Umfrage ergeben sich die folgenden Rückschlüsse und Handlungsempfehlungen, die wiederum auch in die Forschung einfließen sollten. Zunächst muss die Thematik in die offiziellen Lehrpläne integriert werden, indem konkrete Lernziele zu KI- und Medienkompetenz in allen Fächern formuliert und von Verlagshäusern entsprechende Materialien bereitgestellt werden. Parallel dazu ist ein flächendeckendes Fortbildungsangebot für das Lehrpersonal unabdingbar: Praktische Workshops, Schulungen von Medien-Scouts und externe Expert:innen sollen Pädagog:innen befähigen, KI-Werkzeuge kritisch zu nutzen und Schüler:innen kompetent anzuleiten. Für die Lernenden sollten eigenständige Lernformate entwickelt werden, etwa Selbstlern- und Kreativkurse (wie von den Befragten auch empfohlen), Lehrvideos und Projektworkshops, die das Erkennen, Analysieren und Reflektieren von KI-generierten Inhalten praxisnah vermitteln. Darüber hinaus muss die Medienanalyse im Unterricht noch viel deutlicher verankert werden, indem reale Plattformen wie TikTok und Instagram als Lernobjekte eingesetzt werden, sodass die Schüler:innen Strategien zur Bewertung von Quellen, zur Identifikation von Manipulationsmustern und zur Entwicklung eigener Bewertungskriterien erarbeiten können. Die Umsetzung dieser Schritte erfordert

zudem eine ausreichende digitale Infrastruktur, regelmäßig aktualisierte Lern- und Prüfungstools sowie eine enge Kooperation mit externen Expert:innen, um aktuelle Entwicklungen zeitnah in den Unterricht einfließen zu lassen. Durch diese vernetzten Maßnahmen lässt sich eine nachhaltige, kritische KI-Kompetenz etablieren, die sowohl die Chancen von generativer KI nutzbar macht als auch den Missbrauch wirksam eindämmt. Das beschriebene Nutzungsverhalten von GenKI sowie die damit verbundenen Chancen und Risiken für Lehrkräfte und Schüler:innen sind auch hinsichtlich der Vorstellungsforschung relevant. In den letzten Jahren wurden vielseitige Vorstellungen von Schüler:innen und Lehrkräften hinsichtlich KI erhoben (Marx et al., 2024; Kreinsen and Schulz, 2021; Münzer et al., 2023), sowie Maßnahmen für den Konzeptwechsel solcher Vorstellungen (Kreinsen et al., 2024) untersucht. Diese Ergebnisse sollten bei den Fortbildungen für Lehrkräfte und Schüler:innen mit einbezogen werden, damit sie bekannte Schüler:innen- und Lehrkräftevorstellungen adressieren können und gegebenenfalls fachliche inadäquate Vorstellungen nicht weiter verstärken.

Viele der genannten Anwendungsmöglichkeiten, etwa das Erzeugen von Code-Entwürfen, das Erstellen technischer Visualisierungen oder das Entwickeln von Prüfungs- und Projektaufgaben, ist stark an MINT-Kompetenzen orientiert. Dies legt nahe, dass ein nicht zu vernachlässigender Teil der Teilnehmenden aus MINT-Fachrichtungen stammt. Dadurch kann die Stichprobe verzerrt sein: Lehrkräfte aus geistes- oder sozialwissenschaftlichen Bereichen, die andere Nutzungsperspektiven und Weiterbildungsbedarfe haben, sind möglicherweise unterrepräsentiert. Diese mögliche Limitation sollte bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden, da sie das Bild der bislang vorhandenen Praxis und der gewünschten Maßnahmen einseitig in Richtung MINT-orientierter Anwendung und Schulung verschieben könnte. In zukünftigen Erhebungen wäre daher eine gezielte Ansprache von Lehrkräften aller Fachrichtungen sinnvoll, um ein ausgewogeneres Bild der schulischen KI-Nutzung und der damit verbundenen Herausforderungen zu erhalten.

Literatur

- Alexander, S. (2025). Deepfake cyberbullying: The psychological toll on students and institutional challenges of ai-driven harassment. *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas*, 98(2):36–50.
- Ali, S., DiPaola, D., Lee, I., Hong, J., and Breazeal, C. (2021). Exploring generative models with middle school students. In *Proceedings of the 2021 CHI conference on human factors in computing systems*, pages 1–13.
- Dhillon, S. (2025). Generative ai privacy concerns. what does generation z think? In *AMCIS 2025 Proceedings*.
- Gieß, A., Schöbel, S., and Möller, F. (2025). Navigating generative ai usage tensions in knowledge work: A socio-technical perspective. *Wirtschaftsinformatik (WI)*.
- Ho, S. M., Liu, Y., Hussain, G. M., Gori, G., Gills, K. C., and Kaur, R. (2025). Synthetic lies, digital truths: A systematic review of computer-mediated deception research in the era of ai and deepfakes. In *ICIS 2025 Proceedings*.
- Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E. (2024). Artificial intelligence in manipulation: The significance and strategies for prevention. *Baltic Journal of Law and Politics*, 17(2):116–141.
- Kreinsen, M., Rabe, A., Grospietsch, F., and Schulz, S. (2024). Leveraging conceptual change regarding artificial intelligence in computer science education. In *Proceedings of the 24th Koli Calling International Conference on Computing Education Research*, pages 1–7.

- Kreinsen, M. and Schulz, S. (2021). Students' conceptions of artificial intelligence. In *Proceedings of the 16th Workshop in Primary and Secondary Computing Education*, pages 1–2.
- Kreinsen, M. and Schulz, S. (2023). Towards the triad of digital literacy, data literacy and ai literacy in teacher education—a discussion in light of the accessibility of novel generative ai. *OSF*. See <https://osf.io/xguzk> (accessed 31 March 2024).
- Kyrychenko, Y., Koo, H. J., Maertens, R., Roozenbeek, J., van der Linden, S., and Götz, F. M. (2025). Profiling misinformation susceptibility. *Personality and Individual Differences*, 241:113177.
- Marx, E., Witt, C., and Leonhardt, T. (2024). Identifying secondary school students' misconceptions about machine learning: An interview study. In *Proceedings of the 19th wiPSCE conference on primary and secondary computing education research*, pages 1–10.
- Münzer, M., Kreinsen, M., and Schulz, S. (2023). Lehrendenrekonstruktion von schüler: innenvorstellungen auf den unterrichtsgegenstand künstliche intelligenz. In *INFOS 2023-Informatikunterricht zwischen Aktualität und Zeitlosigkeit*, pages 123–126. Gesellschaft für Informatik eV.
- Rizwan, N., Yimam, S. M., Dementieva, D., Skupin, F., Fischer, T., Moskovskiy, D., Borkar, A. A., Geislinger, R., Saha, P., Roy, S., et al. (2025). Hateprism: Policies, platforms, and research integration. advancing nlp for hate speech proactive mitigation. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025*, pages 16008–16022.
- Rohman, F. Y., Kumar, R., Ganeshan, S., GC, V. K., et al. (2025). The influence of artificial intelligence on information integrity: A media literacy approach for young people. *International Journal of Environmental Sciences*, 11(6s):1022–1034.
- Tan, Z. E., Tian, X., and Li, Z. (2025). Generative ai-powered cybersecurity threats: A growing concern. In *AMCIS 2025 Proceedings*.
- Yu, Y., Liu, Y., Zhang, J., Huang, Y., and Wang, Y. (2025). Youth-centered gai risks: A taxonomy of generative ai risks from empirical data. In *Twenty-First Symposium on Usable Privacy and Security (SOUPS 2025)*, pages 149–165.
- Zhu, F. and Choi, B. (2025). Speaking like someone you know: Exploring transference in human-ai voice interactions. In *AMCIS 2025 Proceedings*.